

MODERN RUS DİLİNDE ELİPTİK YAPILARIN İNCELENMESİNİN TARİHÇESİ

Bazarova Dildora Zafurovna.

Rus tili va adabiyot kafedrası
Qarshi Davlat Universiteti.

Bazarova Dildora Zafurovna

Lingvistika (Rus tili) yo`nalishi 2 kurs magistranti.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11515763>

Ek açıklama. Makale, Rus ve yabancı dilbilimcilerin çalışmalarında eliptik yapıların incelenmesinin tarihini izlemektedir. Bilim insanlarının bu konudaki farklı yaklaşımları belirtilmekte ve ortaya konulmaktadır. Makale, eliptik yapıları üç ana yaklaşım açısından ele almaktadır. Bizim anlayışımıza göre, eliptik yapılar özne, eliptik fiil bileşeni ve fiil bileşeninin yayıcısını içeren üç bileşenli bir model olarak kabul edilir.

Anahtar Kelimeler:hareket fiilleri, konuşma fiilleri, dilbilgisel elipsis, bağlam, boş fiiller, elipsis, eliptik cümleler, eliptikleştirilmiş fiil bileşeni.

Rusçada, özellikle kurgu bağlamında, elipsi tartışırken, bu terimin kapsamına giren çeşitli fenomenleri göz önünde bulundurmak gerekir. Rus dil biliminde eliptik cümlelerin incelenmesinin kendi tarihi vardır ve bu fenomenin tanımına yönelik yaklaşımların çeşitliliği karmaşık bir sorundur [1. C. 3019-3027].

Dikkate değer üç ana yaklaşım vardır. İlki, "geniş" bakış açısı olarak adlandırılır ve O.S. Akhmanova, E.S. Skoblikova ve E.V. Paducheva gibi dil bilimcilerin isimleriyle ilişkilendirilir. Bu bağlamda, elipsis, belirli bir bağlam veya durumda kolayca geri getirilebilecek bir ifade unsurunun atlanması olarak kabul edilir [7. S. 168-174.].

Yabancı dilbilimcilerle (Sh. Bally, A. Martinet) ve A. S. Dari ve L. S. Barkhudarov gibi Rus araştırmacılarla ilişkilendirilen ikinci yaklaşım, eliptiklik kavramını belirli sözdizimsel yapılarla sınırlar. Burada elipsis, anlamları bağlamdan çıkarılan cümle parçalarının atlanması olarak algılanmaktadır [14. C. 89-94].

"Dar" elipsis anlayışı olarak adlandırılan üçüncü yaklaşım, P.A. Lecant, V.I. Shulgin ve N.S. Valgina gibi dilbilimcilerin çalışmalarıyla ilişkilidir. Bu durumda, eksilteli cümleler, bağlam içinde geri getirilmeyen bir fiil yüklemine yokluğu ile bağımsız ifadeler olarak kabul edilir [13. C. 296-299].

Basit bir cümledeki elipsin, bağlamdan geri kazanılmayan ve ifadenin anlamının anlaşılma derecesini etkilemeyen fiil yüklemine biçimsel bir ihmali olarak tanımlandığı üçüncü yaklaşım tercih edilebilir görünmektedir. Bağlam ve durum dışında sunulan eksilteli cümleler tam ifade birimleri olarak kabul edilirken,

bağlamdan koparılmış eksik cümleler tutarlı konuşmanın tam birimleri değildir. Bu nedenle, "Tiyatroya iki bilet aldım: biri kendime biri de arkadaşşıma" gibi, bağlamdan kurtarılabilecek bir fiil-isim atlaması içeren cümleler bağlamsal olarak eksik kabul edilecek ve çalışmamızın dışında tutulacaktır [13. C. 26-31].

Basit eliptik cümlelerin sınıflandırılması belirsiz yorumlara tabidir. Örneğin, T.A. Kolosova iki tür eliptik cümleyi birbirinden ayırır: bağlamdan doldurulan ara sıra (örneğin, "Hangi ayakkabıları giymeli? - Beyaz [ayakkabı] giy") ve cümle içi bağlamla doldurulan olağan, bunları dilbilgisel ve anlamsal elips olarak ayırır[8. S. 163-169]. Aynı zamanda, dilbilgisel üç nokta içeren cümleler sözdizimsel ilişkilerin ihlali ile karakterize edilirken, anlamsal üç nokta içeren cümleler bu ilişkileri bozmaz.

Bu çalışmanın bakış açısına göre, ilk türdeki cümleler (zaman zaman isim bileşeninin çıkarılmasıyla) tamamlanmamış cümleler olarak kabul edilir. Fiil bileşeninin atlandığı cümleler (dilbilgisel üç nokta) eliptik modele karşılık gelebilir (örneğin, "Nereye gidiyorsun?") veya eksik yapılar olabilir (örneğin, "Kızlardan biri verandanın yanında durdu, diğeri huş ağacının gövdesine yaslandı").

Bu çalışmada, elipsis anlayışı daha dar kapsamlı görünmektedir. Yalnızca A.P. Skovorodnikov'un deyimsel cümleler olarak adlandırdığı basit cümleler (örneğin, "Sen bana borç ver, ben de senin için yarım bükümlük musluğu açayım") eliptik olarak kabul edilmektedir.

V.I. Shulgina bu modellerin varyantlarını ifade açısından ayırır: daraltılmış (örneğin, "Masamda tek bir mektup yok. Ve tek bir şikayet yok") ve genişletilmiş "eliptik monoremler" (örneğin, "Şimdi generalimize gidiyorum, ayaklarının dibinde yuhalyorum"). Ayrıca, eliptik cümleleri içerik açısından ele alarak şu semantik çeşitleri ayırt eder: statik (fail - yer veya miktar zarflayıcısı), dinamik (fail - araç veya yön zarflayıcısı) ve karma (fail - nitelik, eylem süresi, neden, amaç vb. zarflayıcısı).

V.I. Shulgina'nın sınıflandırması bize mantıklı görünmektedir, ancak bazı yönlerden bizim elipsis anlayışımızla tam olarak örtüşmeyebilir[9. C. 255]. V.I. Shulgina, özne (agent) ve eliptik bileşenin yayıcısı (paciens, adverbialiser) gibi maddi olarak ifade edilen bileşenlerin varlığına dayanan eliptik yapı modellerini ayırt eder. Bununla birlikte, elipsisin dilbilgisel özelliğinin bir ifadede üç bileşenin varlığı olarak düşünülmesi gerektiğine inanıyoruz: bir eylem gerçekleştiren veya bir durumla karakterize edilen özne; eliptik fiil bileşeni; ve fiil bileşeninin yayıcısı. Maddi ifade yalnızca yayıcı için zorunludur ve bu

olmadan eliptik bir cümle var olamaz. Eliptik yapı modelinin üç bileşenli kalması koşuluyla, özne sözcüğünün maddi ifadesinin olmaması ve bir cümlede fiil bileşeninin ikiden fazla yayıcısının bulunması mümkündür. V.I. Shulgina tarafından eliptik olarak değerlendirilen bazı örnekler, örneğin "Masamda tek bir mektup yok. Ve tek bir şikâyet bile yok." [7. C. 168-174].

E.N. Shiryaev eliptik yapıları "boş tam değerli fiiller içeren yapılar" olarak tanımlar ve bu tür fiillerin en yaygın türlerini belirtir: [14. C. 89-94]. 1. Hareket unsurları içeren sıfır fiil (Yarın tiyatroya gideceğim ve ertesi akşam boş olacak); 2. Konuşma ögesi içeren sıfır fiil (Ne hakkında konuşuyorsun?); 3. Dövme unsuru içeren sıfır fiil (Onu nasıl dövdüğünü gördün mü?); 4. "vermek/almak" unsurlarını içeren sıfır fiiller (Sen bana kitap veriyorsun, ben sana tiyatro bileti veriyorum); 5. "yapmak" ögesi içeren sıfır fiiller (Yolları zımparaladılar); 6. "çalışmak, yapmak" unsurlarını içeren boş fiiller (Çocuklar hem müzik hem de spor yapıyorlar).

P.A. Lekant, fiil "atlandığında" eliptik hale gelen özel yapı gruplarını seçer. Bu yapılar şunları içerir:

- 1) hareket fiilleri;
- 2) konuşma fiilleri - düşünce;
- 3) yoğun fiziksel eylemi ifade eden fiiller;
- 4) "kavramak(lar)", "almak(lar)" anlamına gelen fiiller. Söz konusu yapıların her biri, eliptik bir cümlenin üretken bir modeline karşılık gelir [12. C. 2008]. Hareketi yansıtan fiiller içeren eliptik cümleler analiz edilirken, eylemi başlatan bağımsız üye ile hareketin hedefini, yönünü veya varış noktasını belirten ifadeler arasındaki ilişkiye dayanarak temel yapılarını belirlemek mümkündür. Bu tür yapılar çeşitlidir: yalın durumdaki bir isim, hareket eden bir kişiyi, bir hayvanı veya bir nesneyi gösterebilir ve şahıs zamirleri bu tür ifadelerin oluşturulmasında aktif olarak yer alır. "In", "on", "to", "to" edatlarıyla akuzatif veya datif durumlarda zarflar ve isimler tarafından ifade edilen yer koşulları, yapıyı tamamlayarak hedefi veya hareketin son noktasını gösterir [9. C. 255]. Konuşma ya da düşünce faaliyetiyle ilişkili eliptik yapılara dönecek olursak, bunların öznenin yalın halini ve konuşma ya da düşüncenin edatlı ya da akuzatif nesnesini içeren yapılar olduğunu belirtmek isteriz. Bu gruptaki fiiller genellikle "hakkında" edatıyla edat durumunda veya "hakkında" edatıyla yükleme durumunda bir nesne bileşeni gerektirir. Burada datif durum genellikle muhatabı belirtmek için kullanılır (Ben ona Thomas'tan bahsediyorum, o da bana Erema'dan bahsediyor).

Yoğun fiziksel eylemleri ifade eden fiillerin ellipsisli modelleri genellikle üç üyeli bir yapıya sahiptir. Yalın durum eylemin öznesini belirtir ve akuzatif ve yalın durumdaki bağımlı sözcükler eylemin doğası hakkında ek bilgi ekler (Ona yumruk attım)[3. C. 138-151]. Bir başka ilginç model de "al(ıyor)", "kap(ıyor)" anlamsal grubundan fiiller içeren eliptik cümledir. Bu durumda, eylemin öznesini ifade eden yalın durumdaki bağımsız üye, eylemin nesnesini gösteren "için" edatıyla yükleme durumundaki destekleyici üye ile birleştirilir (Mum içinim, mum - sobanın içine! Kitap içinim, kitap - koşmak... K.I. Chukovsky).

P.A. Lecant tarafından önerilen eliptik cümlelerin üretken modellerinin sınıflandırılması büyük ölçüde elipsis algımıza karşılık gelse de, bu tür yapılar tarafından aktarılabilecek durumların çeşitliliği göz önüne alındığında, gerçekte bu modellerin dilbilim literatüründe sunulduğundan daha çeşitli olduğu belirtilmelidir[11. C. 347]. Dolayısıyla, eliptik cümleler, tanımladığımız gibi, bir özne, bir eliptik fiil bileşeni ve bir fiil bileşeni yayıcısı olmak üzere üç bileşenli bir modele sahiptir. Bu unsurlar birlikte, öznenin bir eylem gerçekleştirdiği veya bir durumla karakterize edildiği, eliptik fiil bileşeninin atlanmış bir fiil olduğu ve yayıcının eylemin nesnesini veya yönünü belirttiği eliptik bir cümlenin yapısını oluşturur.

References:

1. Vorobyeva E.N. Rus Rusçasında eliptik cümleler teorisi: sistematik bir inceleme. Filoloji Bilimleri. Voprosy teorii i praktika, No. 9, 2023,- S. 3019-3027.
2. Gerasimova A.A. Rusçada binominatif cümle türleri hakkında soru.Rema, No. 2, 2022, S. 32-66.
3. Glazunova O. I. Bir kelimenin anlamlarının ve gramer işlevlerinin gerçekleştirilmesi (dilnin felsefi olarak anlaşılması sorununa). Bölüm II // Vestnik of St. Petersburg University. Dil ve Edebiyat, no. 3, 2013, ss. 138-151.
4. Donina O.I., Melnikov M.V. Konuşma yetkinliğinin oluşum sürecini geliştirmek için bir mekanizma olarak İngilizce öğretim sürecinde psikolinguistik formüllerin kullanımı // Izvestia Samara Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences, no. 2-1, 2011, S. 15-19.
5. Drobotova L.L., Lykova T.V. Modern Rus dilinde tamamlanmamış cümlelerin tipolojisi sorusuna (A.P. Çehov'un dili malzemesi üzerine). // A. P. Çehov Taganrog Enstitüsü Bülteni, no. 1c, 2011, s. 26-31.
6. Zubkova I.V. Yabancı bir dile hakim olma sürecinde ortaya çıkan hataların psikolinguistik analizi. // Izvestia Saratov Üniversitesi. Yeni seri. Eğitim Akmeolojisi Serisi. Gelişim Psikolojisi, vol. 3, no. 4, 2010, s. 59-66.

7. Kamagina I.V. Modern Rus dilinde ellipsis ve benzeri sözdizimsel fenomenler. // Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi Bülteni. Seri: Dil Teorisi. Göstergibilim. Semantik, No. 1, 2015, - S. 168-174.
8. Kirillova A.V. Rusça ve İngilizcede eliptik cümleler. // Bulletin of A.S. Pushkin Leningrad State University, vol. 1, No. 2, 2015, S. 163-169. <https://studwood.net/1385040/literatura/klassif10>.
9. Knyazeva N.V. Binominatif tanımlama cümleleri: mantıksal-sözdizimsel analiz ve iletişimsel organizasyon. // World of Science, Culture, Education, No. 1 (86), 2021, S. 377-379. doi:10.24412/1991-5497-2021-186-377-379
10. Modern Rus dilinin sözdizimi : Rusya Federasyonu yüksek eğitim kurumları için bir ders kitabı / G. N. Akimova, S. V. Vyatkina, V. P. Kazakov, D. V. Rudnev; ed. B. Vyatkina / "Modern Rus dilinin sözdizimi" dersi üzerine eğitimsel ve metodik kompleks. -SPb.: Filoloji ve Sanat Fakültesi SPbSU, 2009. -347 c.
11. Testelets, Y. G. (2008). Modern Rus Dili: Sözcük, Sözcük-Kombinasyonu ve Basit Önerme Sözdiziminin Modern Kavramları: Chrestomathy. Ekaterinburg: A.M. Gorki Ural Devlet Üniversitesi. A.M. Gorki.
12. Tikhanova O.V. Tamamlanmamış cümlelerde ellipsis. // Beşeri Bilimler, Sosyo-Ekonomik ve Sosyal Bilimler, № 8, 2015, S. 296-299.
13. Chernova L.A., Kamagina I.V. Sözdizimsel yapılarda üç nokta ve sıfır oranı hakkında. Tambov Üniversitesi Vestnik. Seri: Beşeri Bilimler, № 5 (145), 2015, S. 89-94.

